

Oktabr, 2024-Yil

NIZOLARNI HAL QILISHDA LOBBILARNING O'RNI

Erkinova Sharofat Akramovna

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti xalqaro munosabatlar fakulteti

“Amaliy siyosatshunoslik” kafedrası magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922533>

Annotatsiya. Zamonaviy nizolarni oldini olish va hal qilishda hamda siyosatning yangi yo'nalishlarini aniqlash, tahlil qilish, strategik rejalashtirish, siyosiy jarayonlarni rivojlantirishda lobbilarning ahamiyati katta. Ular siyosatning samaradorligini oshirishda, siyosiy muammolarni yechishda va jamiyatni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi.

Kalit soʻzlar: Lobbichilik, Advokatlik, tashriflar, brifinglar, Kemp Devid kelishuvlari, Yaxshi juma kelishuvi, Eron yadroviy kelishuvi, Oslo kelishuvlari.

THE ROLE OF LOBBIES IN CONFLICT RESOLUTION

Abstract. The importance of lobbies is great in preventing and resolving modern conflicts and in identifying, analyzing, strategic planning, and developing new policy directions. They play a major role in improving the effectiveness of politics, solving political problems and developing society.

Key words: Lobbying, Advocacy, visits, briefings, Camp David agreements, Good Friday agreement, Iran nuclear agreement, Oslo agreements.

РОЛЬ ЛОББИ В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Аннотация. Лоббирование имеет большое значение в предотвращении и разрешении современных конфликтов, определении новых направлений политики, анализе, стратегическом планировании и развитии политических процессов. Они играют важную роль в повышении эффективности политики, решении политических проблем и развитии общества.

Ключевые слова: лоббирование, пропаганда, визиты, брифинги, Кэмп-Дэвидские соглашения, соглашение Страстной пятницы, ядерное соглашение с Ираном, соглашения Осло.

Qarama-qarshilik barcha mamlakatlarda va jamiyatning har bir darajasida mavjud. O'z-o'zidan ziddiyat hech qanday salbiy kuch emas, balki u ijtimoiy farqning va insoniyatning adolat va o'z taqdirini o'zi belgilash uchun doimiy kurashining tabiiy ifodasidir. Agar zo'ravonliksiz boshqarilsa, u ijobiy, ulkan ijod va taraqqiyot manbai bo'lishi mumkin. Ammo muammo, asosiy sabablarni to'liq bostirmasdan, nizoning zo'ravonlik bilan ifodalanishidan qochishdir. Kichkina

Oktabr, 2024-Yil

miqyosda, raqobatdosh manfaatlar yoki tashvishlarga duch kelgan jamiyat a'zolari, zo'ravonlik yoki ishonchni buzmasdan, ularga qanday munosabatda bo'lishadi? Kengroq miqyosda, xalqlar va davlatlar misolida, jamiyat yoki guruhlarining tarmoqlari yoki guruhlari o'rtasidagi etnik, iqtisodiy, hududiy yoki siyosiy raqobatni qanday boshqarish mumkin, shunda hech bir tomon zo'ravonlikka murojaat qilmasin va hamma o'zaro kelishmovchiliklarni konstruktiv tarzda yo'naltirishga va hal qilishga rozi bo'ladi.

"Lobbichilik" atamasi "lobbi" so'zdan kelib chiqqan bo'lib, Kirish joyini bildiruvchi "lobbi" yoki uchrashuv joyi. Advokatlik bo'lsa, u suhbatlar va uchrashuvlarni nazarda tutadi. Odamlar kirish huquqiga ega va hokimiyatdagilarni ishontirishga intiladi.

Lobbichilik quyidagi hollarda amalga oshirilishi mumkin:

1. rasmiy ravishda, tashriflar va brifinglar orqali;
2. qaror qabul qiluvchilar va boshqalar;
3. norasmiy tarzda, koridorlarda, restoranlarda, avtoturargohlarda va hokazolarda suhbatlar orqali qaror qabul qiluvchilar kundalik hayotlari bilan shug'ullanishadi, yoki bevosita bog'liq bo'lmagan hodisalarda.

Mojarolarni hal qilishda lobbilar deganda manfaatlar guruhlari, tashkilotlar yoki shaxslar tomonidan mojaro yoki nizolar natijasiga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan sa'y-harakatlar tushuniladi.

Ushbu lobbilar o'z manfaatlarini ilgari surish va maqsadlariga mos keladigan qarorga kelish uchun advokatlik, muzokaralar, vositachilik yoki aralashuvning boshqa shakllari bilan shug'ullanishi mumkin.

Mojarolarni hal qilishda lobbilar ishtirokchilarga tajriba, resurslar va yordam berish orqali mojarolar jarayoni va natijalarini shakllantirishda muhim rol o'ynashi mumkin. Ular, shuningdek, kelishmovchiliklarni bartaraf etish va nizolashayotgan tomonlar o'rtasidagi muloqotni osonlashtirish uchun vositachilar, yordamchilar sifatida harakat qilishlari mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, mojarolarni hal qilishda lobbilar, agar ularning manfaatlari tinch yo'l bilan hal etish bo'yicha kengroq maqsadga muvofiq bo'lmasa, ba'zida keskinlikni kuchaytirishi yoki qo'shimcha bo'linishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, lobbilarning konstruktiv va xolisona harakat qilishi, ziddiyatli tomonlar o'rtasida muloqot, o'zaro tushunish va hamkorlikni rivojlantirish uchun juda muhimdir.

Mojarolarning oldini olishda lobbilarning asosiy rollaridan biri mojarolarning asl sabablari haqida xabardorlikni oshirish va ushbu asosiy muammolarni hal qiluvchi tarkibiy islohotlarni himoya qilishdan iborat. Misol uchun, inson huquqlari tashkilotlari nizolarni kuchaytiradigan

Oktabr, 2024-Yil

suiiste'mollik va adolatsizliklarni ta'kidlab, aholining zaif qatlamlarini himoya qilish va ijtimoiy adolatni ta'minlash uchun javobgarlik mexanizmlari va huquqiy islohotlarni talab qilishi mumkin.

Xuddi shunday, atrof-muhit guruhlari nizolarni keltirib chiqaruvchi omillar sifatida resurslar tanqisligi va atrof-muhitning degradatsiyasiga e'tibor qaratishi mumkin, bu xavflarni kamaytirish uchun barqaror rivojlanish amaliyotini va tabiatni muhofaza qilish sa'y-harakatlarini himoya qiladi.

Ogohlikni oshirishdan tashqari, lobbilar nizoni oldini olish bilan bog'liq siyosat va qarorlar qabul qilish jarayonlariga ta'sir ko'rsatish uchun advokatlik va lobbichilik faoliyati bilan shug'ullanadi. Hukumatlar, xalqaro tashkilotlar va boshqa manfaatdor tomonlarni lobbi qilish orqali manfaatlar guruhlari siyosatni shakllantirishi, resurslarni taqsimlashi va nizolarning oldini olish tashabbuslariga ustuvor ahamiyat berishi mumkin. Masalan, tinchlik o'rnatish tashkilotlari tinchlik o'rnatish dasturlari, mojarolarga sezgir rivojlanish loyihalari va mojarolarning zo'ravonlikka aylanib ketishining oldini olish uchun vositachilik sa'y-harakatlarini moliyalashtirishni ko'paytirishni qo'llab-quvvatlashlari mumkin.

Bundan tashqari, lobbilar ishonchni mustahkamlash, o'zaro tushunishni rivojlantirish va tinch yo'l bilan hal qilish uchun umumiy asoslarni topish uchun mojaro tomonlar o'rtasida muloqot, yarashuv va hamkorlikni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Vositachilik jarayonlari, muloqot sessiyalari va tinchlik o'rnatish bo'yicha seminarlar o'tkazish orqali manfaatdor guruhlar dushmanlar o'rtasida muloqot va muzokaralar uchun joylar yaratishi mumkin. Masalan, diniy tashkilotlar konfessiyalararo muloqot va murosaga yordam berish uchun turli dinlarga mansub diniy yetakchilarni birlashtirishi mumkin.

Umuman olganda, mojarolarning oldini olish bo'yicha lobbilar tinchlik, adolat va barqaror rivojlanishga yordam beruvchi tashabbuslarni olg'a siljituvchi o'zgarishlar katalizatori bo'lib ishlaydi. Manfaat guruhlari o'zlarining advokatlik sa'y-harakatlari, lobbichilik kampaniyalari va vositachilik faoliyati orqali inklyuziv jamiyatlarni qurish, inson huquqlarini ilgari surish va oldini olishga hissa qo'shadilar.

Lobbilar ma'lum manfaatlarni boshqalardan ustun qo'yganda yoki mojarolarning oldini olish bo'yicha sa'y-harakatlarda qisqa muddatli yutuqlarga erishish uchun o'z tamoyillarini murosaga keltirganda axloqiy dilemmalar paydo bo'lishi mumkin. O'z faoliyatida axloqiy me'yorlarni qo'llab-quvvatlash uchun lobbilar shaffoflik, javobgarlik, inklyuzivlik va inson huquqlarini hurmat qilish tamoyillariga rioya qilishlari kerak.

1. Kemp Devid kelishuvlari: 1978 yilda Prezident Jimmi Karter Misr Prezidenti Anvar Sadat va Isroil Bosh vaziri Menaxem Beginni Misr va Isroil o'rtasidagi ziddiyatni hal qilish

Oktabr, 2024-Yil

bo'yicha muzokaralar o'tkazish uchun Kemp Devidga taklif qildi. Kuchli vositachilik va muzokaralar natijasida yetakchilar ikki davlat o'rtasida tinchlik shartnomasiga olib kelgan kelishuvga erishdilar.

2. Yaxshi juma kelishuvi: 1998 yilda Shimoliy Irlandiyadagi siyosiy partiyalar, jumladan Sinn Feyn va Olster Yunionistik partiyasi zo'ravonlikni to'xtatish va hokimiyatni taqsimlash hukumatini o'rnatish uchun vositachilar va yordamchilar yordamida kelishuvga erishdilar. "Yaxshi juma kelishuvi" deb nomlanuvchi ushbu kelishuv Shimoliy Irlandiyada o'nlab yillar davom etgan mojarolarga barham berishga yordam berdi.

3. Eron yadroviy kelishuvi: 2015-yilda P5+1 (AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Rossiya, Xitoy va Germaniya) deb nomlanuvchi bir guruh davlatlar Eronning yadroviy dasturini cheklashga qaratilgan kelishuvga erishish uchun Eron bilan muzokara olib borishdi. sanktsiyalarni engillashtirish uchun almashish. Eron va G'arb davlatlari o'rtasidagi keskinlikni yumshatishga yordam bergan ushbu kelishuvga erishishda lobbichilik harakatlari va diplomatik muzokaralar hal qiluvchi rol o'ynadi.

4. Oslo kelishuvlari: 1993 yilda Isroil Bosh vaziri Yitzhak Rabin va Falastin rahbari Yasir Arafat vositachilar yordamida Oslo kelishuvini imzoladilar. Ushbu kelishuv Isroil va Falastin o'rtasidagi tinchlik muzokaralari uchun asosni belgilab berdi va Falastin ma'muriyatining tashkil etilishiga olib keldi.

Bu misollar lobbi sa'y-harakatlari va diplomatik muzokaralar siyosiy mojarolarni hal qilish va tinchlikni ta'minlashda qanday hal qiluvchi rol o'ynaganini ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, lobbilar siyosatni o'zgartirishni targ'ib qilish, qarama-qarshi tomonlar o'rtasida muloqotni rivojlantirish va o'zlarining advokatlik harakatlari orqali nizolarning asosiy sabablarini bartaraf etish orqali nizolarning oldini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Mahalliy, milliy va xalqaro miqyosda turli manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qilish orqali manfaatlar guruhlari inklyuziv jamiyatlar barpo etish, inson huquqlarini ilgari surish va mojarolarning zo'ravonlikka aylanishining oldini olishga hissa qo'shadi. Biroq, lobbilar tinchlikni ta'minlashda ularning samaradorligiga to'sqinlik qiladigan turli muammolarga duch kelishadi, jumladan, resurslarning etishmasligi, siyosiy aralashuv, fuqarolik jamiyati sektoridagi parchalanish va axloqiy dilemmalar.

REFERENCES

1. Deutsch M., *The Resolution of Conflict* (Yel universiteti nashriyoti, Nyu-Xeyven, 1973).
2. Wall AJ, *Muzokaralar: nazariya va amaliyot* (Glenview, Scoff, Foresman, Illinoys, 1985).

Oktabr, 2024-Yil

3. Jeffrey Rubin, L.Kriesberg va SJ Thorson (tahrirlar)da "Pishish vaqti va pishib etish vaqti", Xalqaro mojarolarning vaqtini belgilash va pasaytirish (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1991), 237-bet.
4. J. Berkovich, "Xalqaro vositachilik: Muvaffaqiyatli natijalar, hamkorlik va mojarolarning holatlari, strategiyalari va shartlarini o'rganish", XXI, 1986, p. 163. Oxir-oqibat erishiladigan konsensus ixtiyoriy ravishda qabul qilinadi - nizolarni hal qilishning asosiy sharti. Muzokaralar jarayonining norasmiy bosqichi ko'pincha oldindan muzokaralar deb ataladi. Oldindan muzokara muvaffaqiyatli bo'lgan taqdirda, u raqib bilan ochiq muzokaralarda rasmiylashtiriladi. Rasmiy va norasmiy muzokaralarning muhim jihati shundaki, bu holda nizolarni hal qilishning kelib chiqishi endogendir va shuning uchun kelajakda barqaror ta'sir ko'rsatishi mumkin.
5. Leatherman va Vayrinen, p. 70.
6. C. Layne, "Kant yoki Cant: Demokratik tinchlik afsonasi" va D. Spiro, "Liberal tinchlikning ahamiyatsizligi" Xalqaro xavfsizlik 19:2, 1994 yil kuzi; "Xat yozish: Demokratik tinchlik", Xalqaro xavfsizlik, 19:4, 1995 yil bahori; T. Risse-Kappen, "Demokratik tinchlik – jangovar demokratiyalarmi? Liberal argumentning ijtimoiy konstruktivist talqini", Yevropa xalqaro munosabatlar jurnali, 1:4, 1995 yil dekabr; RJ Rummel, "Demokratiyalar boshqa rejimlarga qaraganda kamroq urushga moyil", Yevropa xalqaro munosabatlar jurnali 1:4, 1995 yil dekabr;
7. International Alert (2015) Building prosperity and peace: Integrating peacebuilding into economic development, London: International Alert.
8. Saferworld (2012) Issue Paper 2: What are the key challenges? What works in addressing them?, London: Saferworld, 23 November 2013

MODERN SCIENCE
& RESEARCH